

**ESHITISHDA KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALAR BILAN OLIB
BORILADIGAN LOGOPEDIK ISH TIZIMI**

*Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi
Xomidova Gulsora Xojakbar qizi*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15233694>

Annotatsiya. Ushbu maqolada eshitishda kamchiligi bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan logopedik mashg'ulotlarning ahamiyati va mazmuni yoritilgan. Bolalarning nutq qobiliyatini rivojlantirish, tovushlarni farqlash hamda to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida o'yin usullarining o'rni haqida alohida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: eshitish nuqsoni, logopedik mashg'ulotlar, nutq rivojlantirish, zaif eshituvchi, korreksiya, ekspressiv nutq, impressiv nutq, talaffuz, muloqot ko'nikmalari.

Logopedik ta'sir eshitishni qisman pasaygan zaif eshituvchi bolalar bilan olib boriladigan ishda samarali qo'llanishi mumkin. Zaif eshituvchi bolalarni karlardan farqli ravishda zaif eshituvchilar deb nomlash qabul qilingan (karlar uchun tovush kuchaytiruvchi asboblarni qo'llanilsa ham nutqni idrok qilish imkoniyati bo'lmaydi). Eshitishning yaqqol va turg'un pasayishi nafaqat nutqni idrok qilish, balki ekspressiv nutqning buzilishiga (yoki rivojlanmasligiga) ham olib keladi. Bu holda, har bir aniq holatda ekspressiv nutqning buzilishi (rivojlanmaganligi) darajasi eshitishning pasayishi darajasiga (daraja qanchalik og'ir bo'lsa shunchalik yomonlashadi), zaif eshitishning boshlanish vaqtiga, bola rivojlanishining shart-sharoitiga (nutqning rivojlanishi va saqlanishi bo'yicha maxsus choralarni qo'llash uning birmuncha yaxshi holatini ta'minlaydi) bog'liq bo'ladi.

Zaif eshituvchi bolalarni logopedik tekshirish nutq buzilishining alomatlari va kechishini har tomonlama va to'liq aniqlashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bu korreksion ta'sirning differensiyalashgan va etiopatogenetik asoslangan usullarini qo'llash imkonini beruvchi differensiyalashgan diaqnoz qo'yishni maqsad qilib qo'yadi. Zaif eshituvchi bolalarni tekshirish jarayonida ko'pincha sensor alaliyani zaif eshitishdan farqlab olish ehtiyoji tug'iladi. Zaif eshituvchilarning impressiv nutqini tekshirish singari, ekspressiv nutqini har tomonlama tekshirish muhimdir. Zaif eshituvchilarda u yoki bu tovushning (juft tovushlarni) eshitish differensiyasini tarbiyalashning ko'pincha butunlay imkoni bo'lmaydi. Og'zaki nutqda tovush almashirishlarni va yozuvda mos keluvchi harf almashuvlarini bartaraf etish, bunday hollarda, kompensator usullarni qo'llash hisobigagina erishish mumkin. Xususan og'zaki farqlanmaydigan s va sh tovushlarini bolaning tovush talaffuzida to'g'ri tarbiyalashda tovush artikulyatsiyasining ko'ruv tasavvuri va artikulyatsion organlar holatini sezish, ya'ni kinestetik sezgiga tayaniladi.

Zaif eshituvchi bolalar bilan ishlash jarayonida logopedning roli juda muhim. Chunki bunday bolalar nafaqat eshitishdagi qiyinchiliklarni boshdan kechiradi, balki bu ularning nutq rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois logopedik tekshiruvlar orqali bolalarning tovushlarni farqlash qobiliyati, talaffuzi va ekspressiv hamda impressiv nutq darajasi aniqlanadi. Ushbu jarayonda bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ularga mos usullarni qo'llash katta ahamiyatga ega. Mening fikrimcha, logopedik mashg'ulotlar nafaqat nutq kamchiliklarini bartaraf etishga, balki bolalarning o'z fikrlarini ravon ifodalashiga va ijtimoiy muhitga moslashuviga yordam beradi. Birinchi darajadagi zaif eshituvchi bolalar quloq suprasi yaqinida, odatdagi suhbat balandligidagi ovozda talaffuz qilingan 75%dan ko'p bo'lmagan undoshlarni farqlaydilar. Bunda quloqdan 0,5 m masofadagi uzoqlikda undoshlarni farqlash 60% gacha pasayadi, 2 m masofada esa hatto 40% gacha farqlash imkoniyati pasayadi, bunday sharoitda bog'langan nutqni idrok qilish imkoniyati faqat nutqni to'liq egallagan bolaning o'zida

mavjud bo'lgan so'z va iboralarning yaxlit obraziga tayanganligi sababligina sodir bo'ladi. Bunda bola so'z va iboradagi yetishmaydigan qismini anglaydi (ko'pincha xato anglaydi). Agarda bola mukammal nutqqa ega bo'lmasa, bunday anglash imkoniyati bo'lmaydi. Shu sababli bir xil darajadagi (biroq nutqiy rivojlanishi turli darajada bo'lgan) zaif eshituvchi bolalar nutq tovushlarini turlicha payqaydilar. Aynan xuddi shu sabab tufayli bir xil darajadagi zaif eshitish holatida tovushlarni eshitish differentsiatsiyasi holati birinchi bo'lim o'quvchilariga qaraganda II bo'lim o'quvchilarida nisbatan yomonroqdir.

Biroq L.G. Paramonova tadqiqotlariga muvofiq hatto zaif eshituvchilar maktabining birinchi bo'limida ham 78% dan ko'proq yuqori sinf o'quvchilari 4 dan 45 juftgacha undosh tovushlarni eshitib farqlamaydilar. Ayniqsa, sirg'aluvchi s va z tovushlarini farqlash qiyin kechadi. Boshqa fonetik guruhga kiruvchi undosh tovushlarni eshitib farqlash birinchi bo'lim o'quvchilari uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Tovush talaffuzi buzilishi, ayniqsa II bo'lim zaif eshituvchi o'quvchilarida ko'p uchraydi. Buning ustiga nafaqat undosh tovushlar, balki unilalar ham buziladi.

Biroq, L.G. Paramonovanning ma'lumotiga ko'ra, zaif eshituvchilar maktabi birinchi bo'limida, hatto yuqori sinflarida tovush talaffuzi kamchiliklari mavjud. II bo'lim zaif eshituvchilari singari bu yerda ham tovush talaffuzining polimorf buzilishlari holati ko'proq. Bunday buzilish tovushlarning ko'pgina fonetik guruhini qamrab oladi (har bir o'quvchiga 11 tadan noto'g'ri talaffuz qiluvchi tovush to'g'ri keladi). Birinchi bo'lim eshituvchilarida nafaqat artikulasiya jihatdan murakkab tovushlar, balki, nisbatan artikulasiya jihatdan oddiy undoshlar talaffuzi ham buziladi (lab-lab, lab-tish, til oldi tovushlari ya'ni t, d, n va boshqalar).

Birinchi bo'limda II bo'limga qaraganda unli tovushlar talaffuzida kamchiliklar kamroq kuzatiladi. Uning asosida faqat nutq eshituv analizatori emas, balki bir vaqtning o'zida nutq - harakat analizatori ishining mukammal emasligi yotadi. Barcha bunday hollarda zaif eshituvchilarni logopedik tekshirish normal eshituvchi bolalarni tekshirishdan tubdan farq qilmaydi. Asosiy o'ziga xoslik, bola eshitish funksiyasining nuqsonliligini hisobga olish muhimligi bilan o'tkazish xarakteriga bog'liq. Xususan, tekshirish davomida, bolaning o'ziga taklif qilingan nutqiy materialni qanchalik eshitayotganligiga doimo e'tiborni qaratib turishga to'g'ri keladi. Aks holda ayrim vazifalar ularga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin, bu noto'g'ri tashxisga olib keladi. Yaxshi eshitishni ta'minlash uchun quyidagilardan foydalaniladi: ovoz balandligini kuchaytirish; gapiruvchi bilan bolaning quloq suprasi orasidagi masofani qisqartirish; tovush kuchaytiruvchi asboblari (ko'pincha, indi-vidual foydalanish uchun eshitish apparati).

Eshitishning kuchli pasayishida vositalar kombinatsiyalangan bo'lishi mumkin (masalan, bir vaqtning o'zida ovozni balandlatib, bola qulog'igacha bo'lgan masofani qisqartirish). Yaqqol ifodalangan nutq rivojlanganligiga ega zaif eshituvchilar uchun tovushlarning eshituv differentsiatsiyasi buzilishini tekshirish birmuncha muhimdir. Bolalarda tovushlarni eshitish differentsiatsiyasi holatini baholashda yo'l qo'yiladigan xatolarni oldini olish maqsadida, tekshirish jarayonida ko'ruv idrokining imkonini chegaralash maqsadida logoped yuzini ekran bilan to'sishi kerak. Bu shartga rioya qilinmasa, bola artikulasiyon xususiyati bo'yicha tovushni farqlashi mumkin. Bu logoped tomonidan nomlangan "sim" - "shim" kabi so'zlarni xatosiz takrorlashga yordam beradi. Tabiiyki, bundan noto'g'ri tushuncha hosil bo'ladi, bu esa xato xulosaga olib keladi. Og'zaki diktantlarni o'tkazishda ham ko'ruv idrokini chegaralash lozim, biroq bunda ham zaif eshituvchilar yozuv jarayonida o'zlarida mavjud so'z obrazlariga tayanishlari mumkin.

Eshituvchi bola atrofdagilar nutqini eshituv analizatori orqali qabul qiladi, yuzning ifoda harakatlari va mimikasi, imo ishoralarni anglash imkonini beruvchi ko'rish analizatori yordamida ma'lumotini to'ldiradi. So'zlarni, gaplarni bir necha marta takrorlash ta'sirida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda fonematik eshituvga tovush analiz va sintezning yuqori shakli rivojlanadi. Bola ona tilining fonemalarini farqlash, ayrim so'zlar, gaplarni tushunish, farqlashga o'rganadi. Bola ilk yoshida eshituvni yo'qotsa, og'zaki nutqni idrok etishda ko'ruv analizatori muhim o'rin tutadi. Bunda taktil vibratsion, harakat, eshitish qoldig'i kabi sezgilar yordamchi rolga ega bo'ladi. F.F. Rau, V.I. Bel-tyukov tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili ko'rsatishicha, kar bola unga qaratilgan nutqni ko'rish yordamida qabul qilishi, lab-dan o'qishga o'rgatish mumkin. Labdan

o'qish murakkab ruhiy jarayon bo'lib, nutqiy apparat harakatlari ko'rish analizatori yordamida idrok etish asosiga qurilgan bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda shuni angladimki, eshitishida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda logopedning ro'li beqiyosdir.

Chunki eshitish nuqsoni nafaqat bolalarning nutq rivojlanishiga, balki ularning muloqot qobiliyati va ijtimoiy moslashuviga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Logopedik tekshiruvlar bolalarning tovushlarni farqlash, talaffuz qilish va nutqni to'g'ri shakllantirish jarayonlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Logopedik mashg'ulotlar bolalarning ekspressiv va impressiv nutqini rivojlantirish, tovushlarni eshitish va farqlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Individual yondashuv va tizimli mashg'ulotlar orqali bolalarning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish hamda ularni muloqotga jalb qilish mumkin. Shu boisdan, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan logopedik ishlarni izchil olib borish va ularga maxsus yondashuvlar asosida yordam berish ularning kelajakdagi rivoji va jamiyatda o'z o'rini topishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Logopediya (M. Y. Ayupova)
2. Maxsus pedagogika M.U. Xamidova
3. Maxsus psixologiya L.R. Mo'minova